

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

№ 4/2024

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№4/2024

Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son

УЎК 5/9(08) КБК 72я5 К 99	<p>Bosh muharrir: Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori D.Sh.Xodjayeva</p> <p>Mas'ul muharrirlar: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor N.S.Jurayev Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor N.A.Kadirova</p> <p>Mas'ul muharrir yordamchisi: Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i D.O'rinboyev</p> <p>Nashr uchun mas'ul: O.Y.To'xtasinova- filologiya fanlari nomzodi, dotsent</p>
<p>MUASSIS: Qo'qon davlat pedagogika instituti</p> <p>Qo'qon DPI. ИЛМИЙ ХАВАРЛАР- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Кокандский ГПИ. Jurnal bir yilda to'rt marta chop etiladi.</p> <p>O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida 2020-yil 9-iyulda 1085 raqam bilan ro'yxatga olingan.</p> <p>Jumaldan maqola ko'chirib bosilganda, manba ko'rsatilishi shart.</p> <p>Bosishga ruxsat etildi: 2024-yil 29-iyun Qog'oz bichimi: 60x84 1/8 Ofset bosma, Ofset qog'oz. Adadi: 100 nusxa Buyurma №250 Muqova dizayni va original maket Qo'qon DPI tahririyat-nashriyot bo'limida tayyorlangan. "Poliraf Super Servis" MCHJ boxonasida chop etildi. Manzil: Farg'ona shahar, Aviasozlar ko'chasi 2-uy.</p> <p>"Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar" ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31- martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro'yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo'yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.</p> <p>Tahririyat manzili: 150700, Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy. Tel.: (0373) 542-38-38. Сайт: www.kspi.uz journal.kspi.uz ISBN: 978-9943-7182-7-2 "CLASSIC" nashriyoti 2024</p>	<p style="text-align: center;">ТАБИИЙ ФАНЛАР</p> <p>И.И.Гибадуллина, кандидат биологических наук, (РФ) Sh.S.Nomozov, texnika fanlari doktori, professor, akademik (O'ZB) V.U.Xo'jayev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) I.R.Asqarov, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) A.A.Ibragimov, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) S.F.Aripova, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) Sh.V.Abdullayev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) B.Yo.Abduganiyev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) A.E.Kuchboyev, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) M.T.Isog'aliyev, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) V.Yu.Isaqov, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) T.O.Turginov, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) A.M.Gapparov, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) I.I.Oxunov, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) (O'ZB) O.A.Turdiboyev, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) G'.M.Ochilov, kimyo fanlari nomzodi, professor (O'ZB) B.No'monov, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) M.Madumarov, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАР</p> <p>Huseyin Baydemir filologiya fanlari doktori, professor, (TR) И.А.Киселёва, доктор филологических наук, профессор (РФ) В.В.Борисова, доктор филологических наук, профессор (РФ) К.А.Поташова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) Э.Р.Ибрагимов, кандидат филологических наук, доцент (РФ) S.Muhamedova, filologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) G.Israilov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">ИЎТМОИЙ ФАНЛАР</p> <p>Л.Г.Насырова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) З.В.Галлямова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) D.N.Abdullayev, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O'ZB) M.Rahimov, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">PEDAGOGIKA ФАНЛАР</p> <p>Р.Ф.Ахтариева, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Н.Н.Масленникова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Л.А.Максимова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) X.I.Ibragimov, pedagogika fanlari doktori, professor, akademik (O'ZB) B.X.Xodjayev, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) B.S.Abdullayeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) N.A.Muslimov, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) N.M.Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB)</p>

UDK: 811.512.133(043.3)

TILSHUNOSLIKDA MAYDON TUSHUNCHASI HAQIDAGI ILMIY- NAZARIY QARASHLARNING YUZAGA KELISHI

Tajiboyev Botir Raximjonovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti dots.v.b., PhD

botirtajiboyev19@gmail.com, (943608898)

Annotatsiya: Maqolada maydon tushunchasi hamda tilni maydon sifatida tadqiq etish masalalari yoritilgan. Tilni maydon sifatida tadqiq etish til birliklari muayyan paradigmada yotishi, til birliklari orasida o‘zaro munosabatni chuqurroq o‘rganishga zamin yaratadi. Til birligiga ko‘ra semantik, sintaktik, assotsiativ, paradigmatic maydon turlari sanab o‘tilgan. Til birliklarining maydonda birlashtirib turuvchi belgilari va tamoyillari sharhlangan, xususan, semantik maydon semantik, funksional, funksional-semantik tamoyillarga ko‘ra mavjud bo‘lishi maydon nazariyasini tadqiq etgan tilshunos-olimlar fikriga asosan tahlil qilingan. Bundan tashqari, maqolada maydonlarni tashkil qiluvchi mikromaydonlar haqida ma’lumot berilib, o‘zbek tilshunoslarining bu boradagi qarashlariga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: maydon, mazmuniy maydon, semantik maydon, assotsiativ maydon, mikromaydon, tamoyil.

Annotation: The article discusses the concept of field and the issues of studying language as a field. Studying language as a field provides a basis for a deeper study of the relationship between language units and their location in a certain paradigm. According to the language unit, semantic, syntactic, associative, paradigmatic types of fields are listed. The signs and principles that unite language units in the field are commented on, in particular, the existence of a semantic field according to semantic, functional, functional-semantic principles is analyzed based on the views of linguists who have studied field theory. In addition, the article provides information about the microfields that make up fields and expresses the views of Uzbek linguists on this issue.

Keywords: field, content field, semantic field, associative field, microfield, principle

Аннотация: В статье раскрывается понятие поля и вопросы исследования языка как поля. Изучение языка как области закладывает основу для более глубокого изучения взаимоотношений между языковыми единицами, поскольку языковые единицы лежат в определенной парадигме. Типы семантических, синтаксических, ассоциативных, парадигматических полей перечислены в зависимости от языковой единицы.

Объясняются объединяющие признаки и принципы языковых единиц в поле, в частности, анализируется существование семантического поля по семантическим, функциональным, функционально-семантическим принципам на основе мнения лингвистов-ученых, изучавших теорию поля. Кроме того, в статье приводятся сведения о микрополях, составляющих поля, и комментируются взгляды узбекских лингвистов на этот счет.

Ключевые слова: поле, смысловое поле, семантическое поле, ассоциативное поле, микрополе, принцип.

KIRISH.

Dunyo tilshunosligida o‘tgan asrda tilning turli sath birliklarini umumiy semantik belgisi asosida paradigmalarga birlashtirilgan holda o‘rganishga e‘tibor qaratildi. Turli sath birliklaridan tashkil topgan bunday murakkab paradigmalar tilshunoslikda *maydon* termini bilan nomlandi. Tilni maydon sifatida tadqiq etish uning birliklari orasidagi tizimlilikni, o‘zaro aloqa-munosabatni o‘rganishga imkon berdi.

Sh.Iskandarovanning ta’kidlashicha, “...lingvistikaga maydon nazariyasi *mazmuniy maydon* tushunchasi sifatida kirib keldi ... Bu nazariyaning paydo bo‘lishi o‘tgan asrning 20-30-yillariga to‘g‘ri kelib, u V.Gumboldtning “tilning ichki shakli” xususidagi ta’limotini qaytadan yangi yo‘nalishda ko‘rib chiqilishi bilan bog‘lanadi. Bu davrda uzoq davom etgan lingvistik tadqiqotlarning asosiy obyekti bo‘lgan “tilning ichki shakli” sifatidagi ilmiy bahslar ushbu nazariyaning dunyoga kelishi uchun asos bo‘ldi”¹²⁶.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Til birliklarini umumiy mazmuniy maydonlarga birlashtirish nazariyasi dastlab xorij olimlari Y.Trir, G.Ipsen, V.Porsig ishlarida ilgari surildi. G.Ipsen o‘z ishlarida birinchi marta *semantik maydon* terminini ishlatdi. U shakliy tuzilishi va ma’nosiga ko‘ra qarindosh bo‘lgan hind-yevropa tillariga mansub metall nomini bildiruvchi leksik birliklarni bir umumiy semantik maydonga birlashtirib o‘rgandi¹²⁷. Y.Trir ham ma’lum bir guruhdagi so‘zlarda umumiy semantik belgi mavjud bo‘lishini ta’kidladi va bunday so‘zlar guruhini *semantik maydon* deb atadi¹²⁸.

V.Porsig tilshunoslikka *sintaktik (sintagmatik) maydon* terminini olib kirdi. U muayyan komponentlarini semantik jihatdan birlashtirish mumkin bo‘lgan so‘z birikmalari va boshqa sintaktik qurilmalarni sintaktik maydonlarga birlashtirdi¹²⁹.

¹²⁶ Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv // Izdoshlarning ilmiy ijodi. – Farg‘ona: “Classic” nashriyoti, 2023. – S. 7-8.

¹²⁷ Ipsen G. Der Alte Orient und die Indogermanen // Festschrift fur W.Streitberg. – Heidelberg, 1924. – P. 30-45.

¹²⁸ Trier H. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. – Heidelberg, 1931. Bd.1. – Vol.41. – P.100-397.

¹²⁹ Porzig W.W. Wesenhafte Bedeutungsbesichungen // Beitrage zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur. 1934. – P. 70-97.

Anglashiladiki, tilshinoslarning mazmuniy maydon haqidagi qarashlari turlicha. Sh.Iskandarovanning ma‘lumot berishicha, “I.Trir mazmuniy maydon sifatida “tushunchalar maydoni”, “tushunchalar doirasi”ni nazarda tutdi. L.Vaysgerber “til mazmunining ma‘lum qismi”, “tarkibining bo‘lagi”, V.Porsig “ma‘nolarning mohiyatan bog‘liqligi”, G.Ipsen mazmuniy va grammatik jihatdan bog‘langan so‘zlar guruhini semantik maydon tarzida talqin etadi. A.Yolles esa uni “semantik birlashish” deb nomlab, uning doirasida antonimik juftliklarni belgilaydi. F.Dornzayf va V.Vartburglar til lug‘aviy tarkibi – ajratilish mumkin bo‘lgan semantik guruhlarida mazmuniy maydonni ko‘radilar¹³⁰.

Olimlarning mazmuniy maydon haqidagi qarashlari bir-biridan farqlansa-da, til birliklarini muayyan maydonlarga birlashtirgan holda o‘rganishda ular umumiy semantik belgini inobatga olishdi. Shu jihatdan, G.S.Shur bunday semantik maydonni lingvistik elementlarning umumiy (invariant) belgisiga ko‘ra guruhlanishi deb hisobladi¹³¹. U til birliklari semantik maydonlarga quyidagi uch tamoyil asosida birlashishi mumkinligi ko‘rsatdi:

1. Semantik tamoyil – til birliklarini ular ifodalagan ma‘no umumiyliги asosida birlashtirish.

2. Funktsional tamoyil – til birliklarini ular bajaradigan vazifalar umumiyliги asosida guruhlariga birlashtirish.

3. Funktsional-semantik tamoyil – til birliklarini ma‘no va vazifa umumiyliги asosida maydonga birlashtirish¹³².

Anglashiladiki, til birliklarini qayd etilgan tamoyillar asosida mazmuniy maydonlarga birlashtirishda ularning funktsional xususiyati ham inobatga olingan.

Tilshunoslikda mazmuniy maydonni o‘rganishga qaratilgan ishlar nihoyatda ko‘p. Xususan, o‘zbek tilshunosligida ham mazmuniy maydon muammosi qator tadqiqotlarda ilgari surilgan.¹³³ Ammo “... “maydon” tushunchasining uzil-kesil shakllanishiga yordam bergan hal qiluvchi tadqiqotlardan biri L.Vaysgerberning ishlari bo‘ldi. L.Vaysgerberning fikricha, tilni ruhiy mazmunning oddiy vositasi sifatida emas, balki dunyoni intellektual shakli sifatida o‘rganish zarur, uningcha, semasiologiya ma‘nolar xususidagi fan bo‘lmay, tushunchalar haqidagi ta‘limot bo‘lishi kerak”¹³⁴.

¹³⁰ Iskandarova Sh. Ko‘rsatilgan manba. – S.8.

¹³¹ Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М: Наука, 1974. – С.68. (– 255 с.)

¹³² Щур Г.С. Ko‘rsatilgan manba. – S.24-25.

¹³³ Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент, 2004. Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988. – № 4. –Б.62-66; Искандарова Ш.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1999; Нишонова Н.Р. Ўзбек тилида “хайвон” архисемали лексемалар майдонининг мазмуний таҳлили: Филол. фанл. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000; Ҳожиёва Ҳ. Я. Ўзбек тилида хурмат майдони ва унинг лингвистик-нуткий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2001; Сафаров Ф.С. Ўзбек тилида сон-микдор микромайдони ва унинг лингвистик-нуткий хусусияти: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2004; Вокқосова Д.В. Ўзбек тилидаги анемонимларнинг семантик таҳлили: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Фарғона, 2005.

¹³⁴ Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv // Izdoshlarning ilmiy ijodi. – Farg‘ona: “Classic” nashriyoti, 2023. – S.9-10.

NATIJAR VA MUHOKAMA.

Tilshunoslikda “mazmuniy maydon doirasiga bir so‘z turkumiga xos bo‘lgan so‘zlarning semantik guruhleri ham, turli so‘z turkumlarining bir-biri bilan mazmuniy munosabatda bo‘lgan so‘zlar guruhleri ham leksik-grammatik (funktional-semantik) maydonlar ham, transformatsion munosabatlar bilan bog‘langan sintaktik konstruksiyalarning paradigmatlari ham mazmuniy-sintaktik sintagmalarning ma‘lum turlari ham kiritiladi. Ular orasida ma‘lum jiddiy farqlar bo‘lishiga qaramay, ularni u yoki bu mazmuniy kategoriyalarga asoslanishi bilan umumlashtirish mumkin”¹³⁵. Shu sababli tilshunoslikda *leksik-semantik maydon*, *kommunikativ-mavzuviy maydon*, *sintaktik maydon* va boshqa semantik maydon turlari ajratiladi.

Ma‘lumki, leksik-semantik maydon umumiy ma‘noga ega bo‘lgan hamda *predmetlik* tushunchasini anglatuvchi leksik birliklar birlashmasi sanaladi. Kommunikativ-mavzuviy maydon esa “turli kuch va turli masofalarda so‘z-mavzuga tortiluvchi, matematik hisobga beriluvchan tilning nominativ birliklari birlashmasidir”¹³⁶.

Sintaktik maydon, V.Porzig fikricha, so‘zlarning sintaktik munosabati asosida hosil bo‘ladigan semantik maydondir¹³⁷. Sintaktik maydonning so‘zlar orasidagi sintagmatik munosabatga asoslanishida umumiy semantik belgidan ko‘ra umumiy sintaktik belgi ustunlik qiladi. Shu jihatdan, Sh. Iskandarova ta‘kidlagan V. Porzigning “bu turdagi munosabatlar bilan bog‘langan leksemalar maydonini *sintagmatik maydon* deb atash to‘g‘ri bo‘lishi”¹³⁸ haqidagi xulosasini asosli deb hisoblaymiz.

Tilshunoslikda maydonning boshqa turlari ham farqlanadi. Masalan, G.S.Shchur maydonning quyidagi turlarini ko‘rsatgan: *morfem maydon*, *fonem maydon*, *so‘z yasovchilar maydoni*, *leksik maydon*, *mikro va makro maydon*, *vaqt maydoni*, *son makromaydoni*, *tasdiq maydoni*, *inkor maydoni*, *mavjudlik maydoni*, *mayl maydoni*, *shaxs maydoni*, *leksik-grammatik maydon*, *transformatsion maydon*, *relyatsion maydon*, *faoliyat maydoni*, *holat maydoni* va boshqalar.¹³⁹

Ushbu mazmuniy maydonlar semantik, funksional, struktur xususiyaytlari, qanday sath birliklarini qamrab olishi kabi jihatlariga ko‘ra bir-biridan farqlanadi. Tasnif asosida aytish mumkinki, semantik maydonlarga bir sath yoki turli sathga mansub birliklar umumiy semantik belgisi asosida birlashadi.

Ayrim tilshunoslar semantik maydonlarni ichki mikromaydonlarga ajratgan holda o‘rganishni tavsiya qilishadi. Sh.Iskandarova o‘zbek tili birliklarini funksional-semantik maydon sifatida o‘rganishda til sistemasiga makromaydon tarzida qarab, uni turlicha mikromaydonlarga ajratilishi g‘oyasini ilgari suradi. Olima o‘zbek tilida *predmet*, *shaxs*,

¹³⁵ Iskandarova Sh. . Ko‘rsatilgan manba. – S. 15.

¹³⁶ Мартинович, Г.А. Введение (о некоторых проблемах изучения лексической семантики и лексической системности) // Текст и эксперимент. – СПб., 1993. – С. 23. (– С. 3-44)

¹³⁷ Porzig W.W. Wesenhafte Bedeutungsbesichungen // Beitrage zur Geschichte der deutsche Sprache und Literatur. 1934. – P. 70-97.

¹³⁸ Iskandarova Sh. Ko‘rsatilgan manba. – S. 30.

¹³⁹ Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – С.19-21.

zamon, makon, holat, harakat, munosabat, nisbat singari mikromaydon tularini ajratgan. Uning fikricha, “Mikromaydonlarga bo‘linishning asosi faqat bir so‘z turkumi doirasida yoki turlicha so‘z turkumlari doirasida kuzatilishi mumkin. Jumladan, rang-tus bildiruvchi *oq, qora, qizil, yashil, sariq, pushti* leksemalari FSM sifatida belgi mikromaydoniga kirib, sifat so‘z turkumi tarzida umumiy sanalsa, *tirishdi, tirishgan, tirishish* harakat mazmuniy kategoriyalariga mansub birliklar harakat mikromaydonining tarkibiy qismlari sirasiga kiradi. Biroq bu so‘zlar fe‘l va uning funksional shakllari tarzida farqlanadi. Yoki shaxsni nomlash funksiyasi bilan birlashgan shaxs mikromaydoniga mansub so‘zlar ham an’anaviy qarashlardagi ot, sifat singari turlicha turkumlar doirasida kuzatilishi mumkin”¹⁴⁰.

XULOSA.

Funksional-semantik maydonlar bir sath doirasidagi yoki turli sathlarga mansub til birliklarini qamrab oluvchi mikromaydonlarga ajraladi. Xullas, mazmuniy maydon til birliklarining semantik uyalarga birlashuvi bo‘lib, maydon birliklari orasida umumiy mazmunning mavjudligiga, ularning bir sath yoki turli sathlarga aloqador mikromaydonlarga bo‘linishiga asoslanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv // Izdoshlarning ilmiy ijodi. – Farg‘ona: “Classic” nashriyoti, 2023. – S. 7-8.
2. Ipsen G. Der Alte Orient und die Indogermanen // Festschrift fur W.Streitberg. – Heidelberg, 1924. – P. 30-45.
3. Trier H. Der deutche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. – Heidelberg, 1931. Bd.1. – Vol.41. – P.100-397.
4. Porzig W.W. Wesenhafte Bedeutungsbesichungen // Beitrage zur Geschichte der deutche Sprache und Literatur. 1934. – P. 70-97.
5. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М: Наука, 1974. – С.68. (– 255 с.)
6. Мартинович, Г.А. Введение (о некоторых проблемах изучения лексической семантики и лексической системности) // Текст и эксперимент. – СПб., 1993. – С. 23. (– С. 3-44)
7. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. – Тошкент, 2004. Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1988. – № 4. –Б.62-66;
8. Искадарова Ш.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1999;
9. Нишонова Н.Р. Ўзбек тилида “хайвон” архисемали лексемалар майдонининг мазмуний таҳлили: Филол. фанл. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000;

¹⁴⁰ Iskandarova Sh. Til sistemasiga maydon asosida yondashuv // Izdoshlarning ilmiy ijodi. – Farg‘ona: “Classic” nashriyoti, 2023. – S.34-35.

10. Ҳожиева Ҳ. Я. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лингвистик-нутқий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2001;
11. Сафаров Ф.С. Ўзбек тилида сон-миқдор микромайдони ва унинг лингвистик-нутқий хусусияти: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2004;
12. Воққосова Д.В. Ўзбек тилидаги анемонимларнинг семантик таҳлили: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Фарғона, 2005.

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar

Кокандский ГПИ. Научный вестник

“Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31-martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.
Qo‘qon DPI Kengashining 30.08.2024-yildagi yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan. (1-bayonnoma).
Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Bosishga ruxsat etildi: 2024-y. Nashriyot bosma tabog‘i –16,375.

Shartli bosma tabog‘i –8,18 Bichimi 60x84 1/8. Adadi 100.

Bahosi kelishilgan narxda.

«Poligraf Super Servis» МЧЖ

150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi 2 –uy

Elektron manzil: kspi_info@edu.uz

№4/2024

¹ Lavzina – bodom mag‘zi qo‘shib tayyorlangan shirinlik.